

IRSIYAT VA RIVOJLANISH

Mardonov Shukurullo

T.N. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti b/b., p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093844>

Inson rivojlanishining qonuniyatlarini tushunish uning asosiy savoliga javob olishni anglatadi: bu jarayonning borishi va natijalarini qanday omillar belgilaydi? Yuqorida “omil” soʻzi ishlatilgan boʻlsa-da, eslaylik, bu atama bir nechta oddiy sabablarning (oʻzgaruvchilarning) qoʻshma taʼsiridan hosil boʻlgan majburiy sababni bildiradi. Qanday sabablar shaxsning rivojlanishini belgilaydi?

Aniqlanishicha, inson rivojlanishi jarayoni va natijalari uchta umumiy omil - **irsiyat, muhit va tarbiyaning** birgalikdagi taʼsiri bilan belgilanadi. J. Shvansarʼydan olingan quyidagi diagrammada rivojlanishning asosiy omillari oʻrtasidagi bogʻliqlik koʻrsatilgan. Baza (3-rasmga qarang) tugʻma va irsiy moyilliklar tomonidan shakllantiriladi, “irsiyat” umumiy atamasi bilan belgilanadi. Tugʻma va irsiy moyillik asosiy tashqi taʼsirlar - atrof-muhit va tarbiya taʼsiri ostida rivojlanadi. Yuqoridagi omillarning oʻzaro taʼsiri optimal boʻlishi mumkin (teng qirrali uchburchak) yoki bir yoki boshqa tashqi atamani (choʻqqi C_5 yoki C_2) haddan tashqari oshirib yuborganda, mos kelmaydigan boʻlishi mumkin. Bundan tashqari, tugʻma va irsiy asos ham atrof-muhit, ham tarbiya tomonidan etarli darajada rivojlanmagan boʻlishi mumkin (ABC_3 uchburchagi). Ushbu sxema bir vaqtning oʻzida biron bir omil mustaqil ravishda harakat qilmasligini, rivojlanish natijasi ularning muvofiqlashtirilishiga bogʻliqligini koʻrsatishi kerak.

Insondagi tabiiy (biologik) uni ajdodlari bilan va ular orqali butun tirik mavjudot bilan, xususan, yuqori hayvonot olami bilan bogʻlaydi. Biologik aks ettirish - irsiyatdir. Irsiyat deganda ota-onadan bolalarga maʼlum fazilatlar va xususiyatlarning oʻtishi tushuniladi. Irsiyatning tashuvchilari genlardir (yunon tilidan tarjima qilingan “gen” – “tugʻish” degan maʼnoni anglatadi). Zamonaviy fan organizmning hossalari organizmning xususiyatlari haqidagi barcha maʼlumotlarni saqlaydigan va uzatuvchi bir turdagi gen kodida shifrlanganligini isbotlaydi. Genetika inson rivojlanishining irsiy dasturini hal qildi. Bizni koʻplab oʻrnatilgan pedagogik tamoyillarni qayta koʻrib chiqishga majbur qiladigan faktlar olindi.

Inson rivojlanishining irsiy dasturlari deterministik va o'zgaruvchan qismlarni o'z ichiga oladi, ular ham insonni inson qiladigan umumiy narsalarni, ham odamlarni bir-biridan juda farq qiladigan maxsus narsalarni belgilaydi. Dasturning deterministik qismi, eng avvalo, inson naslining davom etishini, shuningdek, inson zoti vakili sifatida shaxsning o'ziga xos mayllarini, shu jumladan nutq, to'g'ri yurish, mehnat faoliyati va tafakkur moyilligini ta'minlaydi.

Tashqi xususiyatlar ota-onadan bolalarga o'tadi: tana xususiyatlari, konstitutsiya, soch, ko'z va terining rangi. Tanadagi turli xil oqsillarning kombinatsiyasi qat'iy genetik dasturlashtirilgan, qon guruhlari va rezus-faktor aniqlanadi. Insonning irsiy jismoniy xususiyatlari odamlar o'rtasidagi ko'rinadigan va ko'rinmas farqlarni oldindan belgilab beradi.

Irsiy xususiyatga psixik jarayonlarning borishi xarakteri va xususiyatlarini belgilovchi nerv sistemasining xususiyatlari ham kiradi. Ota-onalarning asabiy faoliyatidagi kamchilik va nuqsonlar, shu jumladan ruhiy kasalliklar va kasalliklarga olib keladigan patologik kasalliklar (jumladan, shizofreniya) avlodlarga o'tishi mumkin. Qon kasalliklari (gemofiliya), qon diabeti va ba'zi endokrin kasalliklar - masalan, mittilik - irsiydir. Ota-onalarning alkogolizmi va giyohvandligi avlodlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Dasturning variant qismi inson tanasining o'zgaruvchan yashash sharoitlariga moslashishiga yordam beradigan tizimlarning rivojlanishini ta'minlaydi. Eski dasturning keng to'ldirilmagan joylari keyingi qo'shimcha treninglar uchun taqdim etiladi. Har bir kishi dasturning ushbu qismini mustaqil ravishda yakunlaydi. Bu bilan tabiat insonga o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirish orqali o'zining insoniy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, ta'limga bo'lgan ehtiyoj tabiatan insonga xosdir. Zo'rg'a dasturlashtirilgan irsiy xususiyatlar hayvon uchun omon qolish uchun etarli, lekin odam uchun emas.

Inson taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rganishning pedagogik jihati uchta asosiy muammoni o'rganishni o'z ichiga oladi - intellektual, maxsus va axloqiy fazilatlarni meros qilib olish.

Intellektual fazilatlarni meros qilib olish masalasi nihoyatda dolzarbdir. Bolalar nimani meros qilib olishadi - ma'lum bir faoliyat turi uchun tayyor qobiliyatlarni yoki faqat moyillikni? Qobiliyatlarni shaxsning individual psixologik xususiyatlari, faoliyatning muayyan turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish shartlari sifatida ko'rib, o'qituvchilar ularni moyilliklardan - qobiliyatlarni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlardan ajratib turadilar. Eksperimental tadqiqotlarda to'plangan faktlarni tahlil qilish bizga qo'yilgan savolga aniq javob berishga imkon beradi - bu qobiliyatlar meros bo'lib qolgan emas, balki faqat moyillikdir.

Insonga meros bo'lib qolgan moyilliklar amalga oshiriladi yoki yo'q. Bularning barchasi insonning irsiy potensialni muayyan faoliyat turida muvaffaqiyatni ta'minlaydigan o'ziga xos qobiliyatlarga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishiga bog'liq. Rafael kabi shaxs o'z iste'dodini rivojlantira oladimi yoki yo'qmi, bu sharoitga bog'liq: turmush sharoiti, atrof-muhit, jamiyat ehtiyojlari va nihoyat, muayyan inson faoliyati mahsulotiga bo'lgan talabga.

Intellektual (kognitiv, ta'lim) faoliyat uchun qobiliyatlarni meros qilib olish masalasi ayniqsa qizg'in munozaralarni keltirib chiqaradi. Materialist o'qituvchilar tabiatdan barcha oddiy odamlar o'zlarining aqliy va kognitiv kuchlarini rivojlantirish uchun yuqori potensial imkoniyatlarni olishlari va amalda cheksiz ma'naviy rivojlanishga qodir ekanligidan kelib chiqadilar. Oliy asabiy faoliyat turlaridagi mavjud farqlar faqat aqliy jarayonlarning borishini o'zgartiradi, lekin intellektual faoliyatning sifati va darajasini oldindan belgilamaydi. Taniqli genetik akademik N.P. Dubininning fikricha, oddiy miya uchun intellektidagi o'zgarishlar uchun genetik asos yo'q va aql darajasi ota-onalardan bolalarga o'tadi, degan keng tarqalgan e'tiqod ilmiy tadqiqotlar natijalariga mos kelmaydi.

Shu bilan birga, butun dunyo pedagoglari irsiyat intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish uchun noqulay bo'lishi mumkinligini tan olishadi. Salbiy moyillik, jumladan, alkoholizmga moyil bo'lgan bolalarda miya yarim sharining sust hujayralari, giyohvand moddalarga qaram bo'lganlarda buzilgan genetik tuzilmalar va ba'zi irsiy ruhiy kasalliklar tomonidan yaratiladi.

Idealist o'qituvchilar odamlar o'rtasida intellektual tengsizlik mavjudligi faktini - isbotlangan, deb hisoblashadi va biologik irsiyatni uning asosiy sababi sifatida tan olishadi. Tarbiya va ta'lim imkoniyatlarini oldindan belgilab beruvchi kognitiv faoliyatga moyillik odamlarga turli darajada meros bo'lib o'tadi. Bundan xulosa chiqariladi: insonning aqliy qobiliyatlari o'zgarmas va doimiy bo'lib qoladi.

Intellektual qobiliyatlarni meros qilib olish jarayonini tushunish odamlarni tarbiyalash va o'qitishning amaliy usullarini oldindan belgilab beradi. Zamonaviy pedagogika asosiy e'tiborni farqlarni aniqlash va ularga ta'limni moslashtirishga emas, balki har bir kishining moyilligini rivojlantirish uchun teng sharoitlarni yaratishga qaratadi. Aksariyat xorijiy pedagogik tizimlar shundan kelib chiqadiki, ta'lim rivojlanishga ergashishi kerak, u faqat tabiatan insonga xos bo'lgan narsalarni kamolotga etkazishga yordam beradi va shuning uchun faqat insonning moyilligi va qobiliyatiga moslashtirilishi kerak.

Maxsus moyilliklarni aniqlashda turli pedagogik tizimlar vakillari o'rtasida alohida kelishmovchiliklar mavjud emas. Muayyan faoliyat turiga maxsus moyillik, deyiladi. Maxsus moyilligi bo'lgan bolalar sezilarli darajada yuqori natijalarga erishib, tanlagan faoliyat sohasida tez sur'atlarda oldinga siljishlari aniqlangan. Bunday moyilliklarning kuchli ifodasi bilan, agar inson zarur sharoitlar bilan ta'minlangan bo'lsa, ular erta yoshda o'zini namoyon qiladi. Musiqa, badiiy, matematik, lingvistik, sport va boshqalar maxsus moyilliklar deyiladi.

Axloqiy fazilatlar va psixikaning merosxo'rliqi masalasi ayniqsa muhimdir. Uzoq vaqt davomida pedagogikaning etakchi mavqei aqliy ekanligini tasdiqlash edi. Shaxs fazilatlarini meros bo'lib emas, balki organizmning tashqi muhit bilan o'zaro ta'siri jarayonida erishiladi. Inson yovuz, mehribon, saxiy yoki ziqna, ayniqsa yovuz yoki jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, deb ishonilgan. Bolalar ota-onalarining axloqiy fazilatlarini meros qilib olmaydilar, insoniy genetik dasturlarda ijtimoiy xulq-atvor haqida ma'lumot yo'q. Yangi tug'ilgan chaqaloqning ruhi, qadimgi odamlar aytganidek, hayot o'z yozuvlarini yozadigan "bo'sh varaq". Insonning qanday bo'lishi butunlay uning muhiti va tarbiyasiga bog'liq. Genetik dasturlarni dekodlashda olimlar u erda yaxshilik yoki yomonlik genlarini, tajovuzkorlik yoki itoatkorlik genlarini, shuningdek, axloq bilan bog'liq boshqa genlarni topmadilar.

Nima uchun ko'plab jiddiy olimlar "tabiiy yovuzlik" nazariyasiga amal qilishadi? Olma daraxtdan uzoqqa tushmaydi, degan maqol asrlar qa'ridan bizga etib kelganmi?

G'arb pedagogikasida insonning axloqiy fazilatlarini biologik jihatdan belgilanadi, degan fikr ustunlik qiladi. Odamlar yaxshi yoki yomon, halol yoki yolg'onchi bo'lib tug'iladi, tabiat odamga janjal, tajovuzkorlik, shafqatsizlik, ochko'zlikni beradi (M. Montessori, K. Lorenz, E. Fromm, A. Micherlik va boshqalar). Bunday xulosalar uchun asos inson va hayvonlarning xatti-harakatlarini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlardir. Agar fan hayvonlar va odamlarda instinkt va reflekslarning mavjudligini (I.P. Pavlov) tan olsa, instinktlar irsiy bo'lsa, nega ularning odamlar tomonidan meros qilib olinishi hayvonlarning harakatlaridan farqli harakatlarga olib kelishi kerak? Hayvonlarning xulq-atvoridan odamning xulq-atvoriga shunday ko'prik tashlanadi, bu ko'p hollarda instinktiv, refleksli, yuqori ongga emas, balki eng oddiy biologik reflekslarga asoslangan. Bu masala juda murakkab va uni hal qilishga barcha mas'uliyat bilan yondashish kerak. Shunga qaramay, so'nggi paytlarda mutaxassislar ijtimoiy xulq-atvorning genetik jihatdan aniqlanishi bo'yicha tobora aniq, ammo ehtiyotkorona pozitsiyani egallashni boshladilar.

Akademik P.K. Anoxin, N.M. Amosov va boshqa taniqli olimlar dastlab yashirincha va yaqinda ochiqchasiga insonning axloqi va ijtimoiy xulq-atvorining irsiy jihatdan shartli bo'lishini yoqlab chiqishdi.

Inson biologik tur sifatida odamlarga ma'lum bo'lgan butun rivojlanish tarixi davomida juda kichik o'zgarishlarga duch keladi. Bu o'zgarishning yana bir kuchli dalilidir, u inson tabiati, inson mohiyatini qat'iy genetik tartibga soladi. Inson turlarining o'zgarishi faqat olimlar gen kodiga amalda aralashish imkoniyatiga ega bo'lganda sodir bo'lishi mumkin. Endi bunday urinishlar nimaga olib kelishini taxmin qilish qiyin - yaxshi yoki yomon, ular nimaga olib kelishi mumkin.

Builarimizning maktabdagi baholari maktabdagi muvaffaqiyatimizga ta'sir qiladimi? K. Peters bu borada qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etadi. U uch avlodagi maktab baholarini solishtirdi. Ma'lum bo'lishicha, bolalarning o'rtacha bahosi pastroq bo'ladi, agar ikki ota-onaning bahosi past bo'lsa. Keling, K. Petersning jadvallaridan birini taqdim etamiz.

O'rtacha baho

Ota-onadan	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5
Bolalarda	1.46	1.98	2.12	2.33	2.4	2.4	2.5	2.8

Faqat bu ma'lumotni halokatli alomat sifatida qabul qilmang. Shaxsning rivojlanishi, xayriyatki, nafaqat irsiyat bilan belgilanadi, balki, biz ko'rib turganimizdek, buni hisobga olishimiz kerak bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретические проблемы педагогики. - М., 1969.
2. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие детей. - М., 1980.
3. Филонов Г.Н. Формирование личности: проблема комплексного подхода в процессе воспитания школьников. - М., 1983.
4. Швансара Й. Диагностика психического развития. - Прага, 1978.